

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA O‘Z-O‘ZINI ANGLASH VA “MEN” KONSEPSIYASINING SHAKLLANISHI

Safarova Ozoda Alisher qizi

Abdulazizova Nigina Faxriddin qizi

Alfraganus universiteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 3-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17365119>

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda o‘z-o‘zini anglash va “Men” konsepsiyasining shakllanishi bilan bog‘liq dolzarb muammolar yoritilgan. Bola shaxsining rivojlanishida o‘z-o‘zini anglash, baholash, ijtimoiy muhit bilan o‘zaro munosabatlar va o‘yin faoliyatining tutgan o‘rni chuqur tahlil qilingan. Shuningdek, bola o‘zini anglashda kattalar bilan bo‘ladigan munosabatlar, tajriba, o‘zini hurmat qilish va o‘ziga bo‘lgan ishonchning ahamiyati ko‘rsatib o‘tilgan. Tadqiqot davomida Erikson nazariyasi asosida bolalarning o‘z-o‘zini anglash jarayoni hamda bu jarayonning ularning shaxsiyati va psixologik tayyorgarligiga ta‘siri ochib berilgan. Maktabgacha ta‘limda o‘z-o‘zini anglashni rivojlantirish bo‘yicha pedagogik tavsiyalar ham berilgan.

KALIT SO‘ZLAR:

maktabgacha yosh, o‘z-o‘zini anglash, “Men” konsepsiyasi, o‘z-o‘zini baholash, shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy muhit, o‘yin faoliyati, bola psixologiyasi, Erikson nazariyasi, o‘zini hurmat qilish.

АННОТАЦИЯ:

В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования самосознания и концепции «Я» у детей дошкольного возраста. Подробно анализируется роль самосознания, самооценки, взаимодействия с социальным окружением и игровой деятельности в развитии личности ребёнка. Показано значение отношений со взрослыми, опыта, самооценки и уверенности в себе для самосознания ребёнка. В ходе исследования раскрывается процесс самосознания детей и его влияние на их личность и психологическую готовность на основе теории Эриксона. Даны педагогические рекомендации по развитию самосознания в дошкольном образовании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

дошкольный возраст, самосознание, концепция «Я», самооценка, личностное развитие, социальная среда, игровая деятельность, детская психология, теория Эриксона, самооценка.

ANNOTATION:

This article covers the current issues related to the formation of self-awareness and the concept of "I" in preschool children. The role of self-awareness, assessment, interaction with the social environment, and play activities in the development of a child's personality is analyzed in depth. The importance of relationships with adults, experience, self-esteem, and self-confidence in a child's self-awareness is also shown. During the study, the process of self-awareness of children and the impact of this process on their personality and psychological readiness are revealed based on Erikson's theory. Pedagogical recommendations for the development of self-awareness in preschool education are also given.

KEYWORDS:

preschool age, self-awareness, "I" concept, self-esteem, personal development, social environment, play activities, child psychology, Erikson's theory, self-esteem.

Bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarda o'z-o'zini anglash muammosi eng muhimlaridan biri hisoblanmoqda. Shu bilan birga "Men" konsepsiyasi ham bu yosh davrida tobora dolzarb muammolardan biriga aylanib bormoqda. Mazkur muammo insonning ahamiyati darajasini, uning zamonamizning muammolarini hal qilish qobiliyati va qadriyatlari muammolari bilan belgilash zarurati va nihoyat, o'zini jamiyatning bir qismi sifatida ta'rifi bilan chambarchas bog'liq.

Bola xulq-atvoriga murakkab va dinamik tuzilma bo'lgan shaxsiyat sezilarli darajada ta'sir qiladi. Shaxs bir shaxsni boshqasidan ajratib turadigan ko'plab xususiyatlardan iborat. Shaxsini shakllantiruvchi eng asosiy xususiyatlardan biri bu o'zlik hodisasi hisoblanadi. O'z-o'zini tajribalar natijasida rivojlanadigan orttirilgan tuzilma sifatida belgilaydi [5]. Bola shaxs tug'ilgan kundan boshlab ijtimoiy muhit bilan o'zaro munosabatda bo'ladi. Kattalar va unga g'amxo'rlik qilayotgan inson bilan boshlangan muloqot natijasida bolaning tajribalari rivojlanar ekan, uning atrof-muhit haqidagi tasavvurlari ham ortadi. Shunday qilib, o'zi haqida g'oyalarni shakllantirishda, unga g'amxo'rlik qilayotgan odamlarning munosabati va munosabati va bolaning ularni qanday idrok etishi ham muhim bo'ladi.[6.].

Maktabgacha yoshdagi bolani ijtimoiy dunyo bilan tanishtirish, odamlar bilan o'zaro munosabatlarni o'rnatishda o'zi haqida dastlabki fikrlar shakllana boshlaydi. O'z-o'zini baholash, o'zini-o'zi anglashning rivojlanishi bolaning bilish va motivatsion sohalari shakllanishi bilan ham bevosita bog'liqdir. Chunki, bu sohalarning rivojlanib borishi natijasida bola ham o'zini, ham o'zi egallab turgan vaziyatni anglashga va qodir bo'la boshlaydi. Bundan kelib chiqadiki bola o'zining ijtimoiy "men"ining ahamiyati osha boshlaydi. Bu hodisa bolaning o'quv faoliyatiga o'tishida yani maktabda psixologik tayyorlanishda katta ahamiyatga ega.

Maktabgacha yoshdagi bolaning kattalar bilan munosabatida ularning qaysi biriga ishonch xis etsa mexri tovlansa o'sha kishiga ijobiy baho beradi. Ayniqsa katta bog'cha yoshidagi bolalar ularning o'rab turgan kattalarning ichki olamiga baho berishga harakat qiladilar. Shu o'rinda keltirib o'tadigan bo'lsak, bolalarning guruhda egallagan mavqeyining o'ziga-o'zi beradigon bahosiga tasir etadi.[3]

Albatta, maktabgacha yosh davrida bolalarning egallagan ijtimoiy ko'nikmalari o'yin orqali amalga oshadi. Demak, o'yin- bu faoliyatning bolalar uchun turli ko'nikmalarni o'zlashtirish modeli hisoblanadi. Shu bilan birga o'yin faoliyati bilan shug'illanish maktabgacha yosh davrining bosqichlarda ham o'zgacha farq qilishini kuzatishimiz mumkin. Kichik maktabgacha yoshdagi bolalar bir xil o'yinchoqlar bilan bir necha takroriy yoki ortiqcha harakat qiladilar. Ularning o'yin mazmuni faqat o'yinchoqlar bilan belgilanadi. Asosan bolalarning muloqoti bolalarning muloqoti ham o'ziga qaratilgan bo'lib, o'yinning mazmuni asosan o'yinchoqlar bilan bajarilganligi, rolni ijro etish hamkorlikda kechmasligi bilan belgilanadi. Xatto bolalar oyinga kirishishda kim qanday rolni olishda munozara ham qilishadi. Bunda o'yinning mazmuni endi shaxslararo munosabatlarga tarzida namoyon bo'ladi. Katta maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyati mazmun va ular o'yinning barcha qoidalariga bo'ysunish bilan xarakterlanadi.[1]. Maktabgacha yoshdagi bolalarda o'zini o'zi anglash va o'z-o'zini baholash borasida kopinga tadqiqotlar olib borilgan. Erikson nazariyasiga ko'ra, erta bolalik - bu tadbirkorlarga nisbatan aybdorlik to'qnashuvini o'z ichiga olgan rivojlanish davri. Kichikintoyning asosiy o'zini o'zi anglashi maktabgacha yoshdagi bolaning

tana a'zolari, moddiy boyliklari va jismoniy faoliyati orqali o'zini namoyon qilishiga aylanadi. Bolalar 4-5 yoshga kirganlarida, ular ham xarakter xususiyatlariga ko'ra o'zlarini belgilay boshlaydilar. Yosh bolalar o'zlari va boshqalar haqida ilgari o'ylanganidan ko'ra ko'proq rivojlangan tushunchaga ega. Bu borada bolalarga katta yoshdagi insonlar tomonidan yordam berish lozim.[4]

Bolalar muammodan qochishga emas, balki muammoni hal qilishga harakat qilsalar, ularning o'ziga bo'lgan hurmati odatda oshadi. Agar qochish emas, balki engish xulq-atvori davom etsa, bolalar ko'pincha muammolarga real, halol va himoyasiz tarzda duch kelishadi. Bu afzal baholovchi fikrlarni keltirib chiqaradi, bu esa o'z navbatida o'z-o'zini hurmat qilishni kuchaytiradigan o'z-o'zidan ma'qullash tuyg'usini keltirib chiqaradi.

Bolalar o'zlarini yaxshi yoki yomon his qilib tug'ilmaydi. Ular buni o'z tajribalari orqali o'rganadilar. O'z- o'zini hurmat qilish - bu tajribalar natijasida shaxsning o'zi bilan faxrlanishidir [7].

Yuqoridagilarga asoslanib maktabgacha ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida tarbiyalanuvchilar o'z muvaffaqiyatlariga tayangan holda o'z- o'zlarini baholashga intiladilar. Bola o'z taraqqiyotining har bir davrida o'zining ijobiy sifatlariga tayangan holda bajargan ishlarining yaxshiligiga ishonadi va o'z faoliyati natijalarini ijobiy baholaydi. Bola 5 yoshgan boshlab o'zlarini tengdoshlari bilan qiyoslagan holda baholashga intiladi. Maktabgacha yoshdagi bola taraqqiyotining har bir bosqichiga xos bo'lgan xususiyatlarni yaxshi bilgan holda ularda o'z o'zini baholash ko'nikmalarini shakllantirish kompetensiyasini egallashlari lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Nikolayevich, U. P., (2022). Emotional Intelligence and its Adolescents Being an Exemplary. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 15, 139- 145
2. Nishanova, Z.T. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya: darslik /—
3. Toshkent: « O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2018 yil 242-243- betlar Jalilova S, Aripova S. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi. "Faylasuflar" nashriyoti. Toshkent 2017 yil. - 301b
4. Barno, N., & Buvirobiya, H. (2023). "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi . Yangi tahrir. 2022.02.04
5. Kacı. F. M. Onay. B. (2000) Akademik Benlik Kavramı ve Akademik Baparı Arasındaki liiki Eğitim ve Bilim, Cille 27, Says 124
6. Kg, Y. (1992) Okulda Ruh Sağlığı, An Yaymcilik, Ankars
7. Na, P. (2003) Self-Esteem and Chillidinen